

NEYROLINGVISTIKA – ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING MUHIM
YO‘NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA.

Xayrullayev Xurshidjon Zayniyevich

filologiya fanlari doktori, professor, Samarqand davlat chet tillar institute O‘zbek tili,
jurnalistika va kompyuter lingvistikasi kafedrasini mudiri. Samarqand, O‘zbekiston.

ANNOTATSIYA. Neyrolingvistika va tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlarining aloqalari jahon tilshunosligida muammoli bo‘lib keldi. O‘zbekiston sharoitida antroposentrik tilshunoslikning muammolari bilan bog‘liq tadqiqotlarda, til va tibbiyot masalalarini hal etishda zarurat sifatida qaralmoqda. Maqolada shunga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: neyrolingvistika, til birliklari, nutq birliklari, tafakkur birliklari, konsept, kategoriya, sun‘iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, tibbiyot, nevrologiya.

NEUROLINGUISTICS AS ONE OF THE IMPORTANT DIRECTIONS OF
MODERN LINGUISTICS

Khayrullaev Khurshidjon Zayniyevich

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Uzbek Language, Journalism,
and Computational Linguistics at the Samarkand State Institute of Foreign Languages.
Samarkand, Uzbekistan.

ABSTRACT. The relationship between neurolinguistics and modern directions of linguistics has long been considered a complex issue in global linguistic studies. In the context of Uzbekistan, it is increasingly viewed as a necessity in research related to anthropocentric linguistics, as well as in addressing issues at the intersection of language and medicine. This article focuses on these aspects.

Keywords: neurolinguistics, language units, speech units, units of thought, concept, category, artificial intelligence, natural language processing, medicine, neurology.

Til va uning amalda qo‘llanishi masalasi bugungi tilshunoslikda o‘zining jamiyat va inson munosabatlarining hal etilishi bilan bog‘liqlikda muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Albatta, tilning ishlash prinsiplari tafakkur va kognitiv imkoniyatlar bilan izchil va uzviydir. Bu esa, o‘z navbatida, bosh miya faoliyatining ma‘lum bir funksional tomonlari bilan bog‘liqlikda amalga oshadi[25]. Shu bois ham neyrolingvistika va shu kabi tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari bir-biriga izchil bog‘langani izoh talab etmaydi. Bunday yo‘nalishlar tilni insonning bosh miyasi va uning funksional imkoniyatlari hamda unda sodir bo‘luvchi kognitiv jarayonlar va muloqot tomoniga ko‘ra o‘rganishda o‘zaro bir-biriga yaqindan yordam beradi[16]. Chunki, mazkur ko‘rinishdagi hamkorlik insonni tilda va tilni insonda mukammal tasavvur etishga bo‘lgan ehtiyojlarning hal qilinishi uchun muhim ilmiy asoslarning shakllanishiga xizmat qiladi. Nutqni anglash, uni idrok etish, tushunish va uni hosil qilish jarayonlari insonda sodir bo‘luvchi o‘ta murakkab va chuqur neyrolingvistik jarayon bo‘lib, bunda semantik va sintaktik mohiyatning keng qamrovli aloqasi sodir bo‘ladi[17]. Bunday masalalarning o‘rganilishiga zamonaviy tilshunoslik katta ehtiyoj sezishi tabiiidir. Zotan, globallashuv jarayonida insonning kognitiv olami va unda olamning manzarasining o‘z reprezentatsiyasiga ega bo‘lishi hamda mazkur reprezentatsiyaning tadqiqi masalasi katta muammolarga chuqur ilmiy echim topishdagi qimmatli ob‘ektdir[15].

Qayd etilgan yondashuv uchun til sistemasi va strukturasi antroposentrik tadqiqi asosida shakllangan ilmiy yangiliklar o‘ta muhim bo‘lib, ular zamonaviy tilshunoslik qonuniyatlari asosidagi tahlillar sifatida neyrolingvistikaning nazariy asosini mustahkamlash uchun xizmat qiladi.

Mazkur tomoniga ko‘ra neyrolingvistika kognitiv tilshunoslik bilan o‘ziga xos integrasiya hosil qiladi. Mazkur integrasiya til o‘rganish va tarjima qilishda bosh miyada sodir bo‘luvchi jarayonlarning sabablarini va bu jarayonlarning amalga oshish ketma-ketligi hamda ularning natijasini real anglashga imkon yaratadi. Albatta, bunday hodisalar bosh miya faoliyatidagi tafakkurga tayanadi. Kognitiv lingvistika tilning inson tafakkuri bilan bog‘liq ishlash prinsiplarini aniq tasavvur qilishga yo‘l ochadi[18]. Neyrolingvistika esa, ayni holatda, til va idrok munosabatini, ma‘no shakllanishi hamda konseptlar reallashuvni, shuningdek, kognitiv metaforalar va kognitiv modellar bilan bog‘liq bo‘lgan ushbu nazariyalarni bosh miyaning faoliyatini o‘rganish bilan uzviylikdagi tadqiqotlari orqali analiz qiladi. Bu esa inson psixikasi bilan bog‘liq masalalarning ham tadqiqiga zaruratni keltirib chiqaradi. Mazkur zarurat, avvalo, nutqiy xatolar, bolalarda til ko‘nikmalari va nutqiy rivojlanish, nutq tezligi va uning tempi masalalari bilan bog‘liqlikda kuzatiladi. Qayd etilgan mazkur jarayonlar va holatlar psixolingvistik ahamiyatga molikdir. Shuningdek, bunda neyrolingvistika neyrofiziologik ma‘lumotlarga ham tayanadi.

Kognitiv jarayonlarning nutq bilan bog‘liq masalalari tavsifi tilning ishlash tamoyillarida ketma-ketlik, kichik birliklarning sintezi katta birliklarning hosil bo‘lishiga olib kelishi va bu kichikdan katta birliklarning shakllanishi masalalarida ierarxik munosabatlarning kuzatilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Kichik va katta birlik tushunchasi ham umumiy ma‘noda qo‘llangani bilan ular o‘zlaridagi deferensial xususiyatlariga ko‘ra faralanishga ega bo‘ladi va bunday farqlar birliklarning bir sathga tegishli bo‘lishida, boshqacha aytganda ularning bir sath birliklari ekanida namoyon bo‘ladi[22;24]. Ayni holatda o‘zaro bir sathga tegishli bo‘lgan birliklar umumiy bir paradigmati tashkil etishidan kelib chiqilsa, muayyan bir shunday paradigma unsurlarining o‘zaro sintagmatik munosabati sodir bo‘lganida shu paradigma unsurlaridan bir pog‘ona yuqori turuvchi sath birligi shakllanadi. Mazkur holat esa til va nutq birliklarining ierarxik munosabatining namoyon bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Qayd etilgan ushbu munosabat tilshunoslikda bugungi kunda rivojlanib borayotgan zamonaviy yo‘nalishlardan biri – kompyuter lingvistikasining yuksalishiga sabab bo‘ladi. Jamiyat hayotining hozirgi bosqichida avtomatik tarjima, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), neyron tarmoqlar bilan bog‘liq lingvistik masalalar neyrolingvistikaning ma‘lum yutuqlari va rivojlanishi pirovardida yuzaga kelmoqda. Albatta bunday rivojlanish algoritmlar nazariyasi, dasturlash asoslariga ko‘ra dasturlash tili bilan bog‘liqdir. Sun‘iy intellekt masalasi ham dolzarb bo‘lib turgan bugungi kunda insonning bosh miyasi faoliyatining tafakkur va kognitiv faoliyati tavsifi nihoyatda muhimdir[12;14]. Bu boradagi har qanday yutuqdan samarali foydalanish va uni sun‘iy intellektga tatbiq etish muhim natijalarga erishishdagi ahamiyatli omildir.

Inson tirik mavjudod ekan, yuqorida qayd etilgan jarayonlar fiziologik va klinik belgi-xususiyatlar bilan uzviylikda qiyosiy o‘rganilmog‘i lozim bo‘ladi. Masalan, *afaziya, disleksiya* singari nutqiy buzilishlar tashxislanishi, shu bilan bog‘liq reabilitasiya usullari hamda til terapiyasi neyrolingvistika va kognitiv tilshunoslikning majmuaviy masalalaridir[13]. Mazkur fikrimiz dalilini *neyrolingvistikaning o‘rganish ob‘ektida inson bosh miyasi va til tushunchasi bilan bog‘liqlik deb tushunish* hamda *kognitiv tilshunoslikning ob‘ektini esa inson tafakkur bilan bog‘liqlikda tilni tasavvur etish* deb bilmoq ekanida qayd etamiz.

Neyrolingvistika o‘z oldidagi mazkur vazifalarni bajarishida klinik tadqiqotlar natijalariga asoslanib ish ko‘rasa, kognitiv tilshunoslikning mazkur masalalarga oydinlik kiritishi semantik tahlil qilish va konsept modellariga asoslangan xulosalar chiqarishga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, neyrolingvistika *afaziya* – nutq buzilishini klinik belgilarga tayanib asoslansa, kognitiv tilshunoslik buni kognitiv va konseptual metaforalar orqali fikrlash masalasi bilan bog‘liqlikda yoritadi.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, sun‘iy intellekt va inson bosh miyasining faoliyatida o‘xshashlik hamda farqlar masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda jahonda nafaqat tilshunoslikda, balki fanning neyrotarmog‘i va sun‘iy intellekt integrasiyasi bilan bog‘liq masalalar eng katta muvoffaqiyat garovi sifatida qaralmoqda[5]. Mazkur yondashuv sun‘iy

intellekt va kompyuter dasturlariga asoslangan neyrolingvistik tadqiqotlarning jadallashuviga keng yo‘l ochadi.

Neyrolingvistika va kompyuter dasturlash ilmining o‘zaro integrasiyasi (Predictive Brain Theory) orqali bosh miya kelajak nutqini olbindan bashorat qila oladimi, degan masalaga aniqlik kiritishi dolzarb bo‘lib bormoqda. Aslida maqsad shu va shu singari savolga javob topish emas, balki shu masalaga echim topishdan iboratdir. Qayd etilgan yondashuv lisonning ishlash mexanizmida laboratoriya sharaity yoki maxsus tashkil qilingan jarayonda tilning va nutqning reallashuvi tadqiqi yoki tavsifini berishdan butkul voz kechib, til va nutqning, umuman olganda lisonning reallashuvi hamda unda zohir bo‘luvchi tafakkur, aql olamining qat‘iy manzarasining mukammal tavsifini hech bir istisnolarsiz mukammal ko‘ra olishdir. Bunda ikki kishining bosh miyasida bir vaqtda kechuvchi jarayon, real nutq muhiti bilan uzviylikda tadqiq etilmog‘i pirovardida bu haqda aniq dalillarga ega bo‘lish nazarda tutiladi. Bu esa tilning (Naturalistic Language Processing) real voqelik bilan uyg‘unlikda neyrolingvistik tadqiqini taqazo etadi. Ma‘lumotlarning muloqot jarayonida nutq va audio-vizual signallar orqali qabul qilinishi masalasi ham neyrolingvistik jarayonning muhim bir komponentidir. Chunki bu (Multimodal Language) nutq + (gesture) + vizual signallar integrasiyasi majmuasida tadqiq etiladi. Anashunday tadqiqalar (Neurodiversity and Language) natijalari, albatta, inson neyrolingvistik potensialidagi individual farqlarning namoyon bo‘lishiga oid ma‘lumotlarning ishonchliligini ta‘minlaydi va bu boradagi dalillarning yanada mustahkamlanishiga ilmiy asos yaratadi[3]. Shu boisdan, neyrolingvistikaning sun‘iy intellekt bilan, neyrolingvistikaning kelajak nutqning bashoratining amalga oshishi bilan, neyrolingvistikaning ko‘p tillilik bilan bog‘liqlikdagi tadqiqi nafaqat neyrolingvistikaning, balki umuman inson tilining kelajak tadqiqidagi markaziy masalalardan bo‘lib qolishi kutilmoqda.

Bu borada shunday masalalar ham borki, ularning echilishi zamonaviy neyrolingvistikada yuqori ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tilni tushunish jarayonida neyron faolligi qanday o‘zgarishi bosh miyaning semantik ma‘lumotni oldindan seza olishi, prognoz qila olishi tilni anglash jarayonidagi neyronlar faollashuvi doirasida sodir bo‘ladi [2]. Bunda bosh miya faoliyati va lisoniy (Brain and Language Processing) jarayonlarning interatsion kesishuvi vujudga keladi. Sintaktik murakkablik yuqori sintaktik ta‘sir faollikni oshiradi. Ko‘p tilli (Multilingualism) insonlarda neyronlar faolligi msalasida ham o‘zgarishlar kuzatilishi haqida fikr yuritilishi mumkin.

Albatta, sun‘iy intellekt va neyrolingvistika (AI and Neurolinguistics) transformer (transformer) til modellari inson miyasi semantik jarayonlariga qanchalik o‘xshash ekani bobida izlanishlarni olib borishi lozim. Kattalarda ikkinchi tilni o‘rganish (Language learning) neyroplastiklikni qay darajada oshiradi, bu borada ham turli xil qarashlar mavjud bo‘lib, ulaga ilmiy asosli aniqlik kiritilishi dolzarbdir. SHunga ham e‘tibor qaratish lozimki, afaziyada neyron tarmoq qayta tashkillanishi qanday ahamiyat kasb etishi mumkin. Bu ham ushbu masalaning muhim tomonlaridan biri bo‘lsa, real dialog (Naturalistic communication) paytida ikki inson miya faolligi sinxronlashadimi, degan masala ham muhim bo‘lib turibdi.

Yuqorida qayd etilgan fikr va qarashlar tadqiqot ob‘ektiga fanlararo yondashuvni talab etishi ko‘rinib turibdi. Bunday yondashuvsiz kutilgan murakkab natijalarga erishishning o‘zi mushkul. Biroq, nazarimizda, neyrolingvistika va sun‘iy intellekt, neyrolingvistika va ko‘p tillilik, neyrolingvistika va klinik tavsiflarning chuqur va keng ko‘lamli tadqiqi natijalari soha taraqqiyoti hamda rivoji uchun etarlicha imkoniyatlarni taqdim eta oladi. Hozircha sohadagi muammo va ilmiy bo‘shliqlar mavjudligini inkor etib bo‘lmaydi. Ammo o‘rganilishi zarur va samarador ekani

aniq ob’ekt va predmetlar xususida qat’iy fikr bildirish imkoni yo‘q emas. Tadqiq etib ko‘rish va ilgari surish mumkin bo‘lgan ilmiy qarashlar, gipotezalar mavjuddir.

Inson miyasi, psixik jarayonlar va til o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish, tilni qanday qabul qilish, tushunish, qayta ishlash va yangi nutq jarayonlarini neyron (miyo) darajasida tahlil qilishi tilshunoslikda muhim o‘rin tutmoqda. Bunday masalalarning hal etilishi nerofanlar va tilshunoslikning kesishgan chorrahasida hal etilmog‘i lozim. Bosh miyada til qay tarzda mavjud bo‘lishi, so‘zlash, eshitish, o‘qish va yozish jarayonlarining neyron asosini tahlil qilish, til buzilishlari (afaziya, disleksiya va boshqalar) mexanizmlarini tushunish, ko‘p tillilik va til o‘rganish jarayonlarini neyrofiziologik jihatdan tadqiq qilish bugungi kun lingvistikasining global masalalarini taqazo etmoqda. Bugungi kun tilshunosligida neyrolingvistika zamonaviy tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida tilni kognitiv jarayon sifatida tushunish uchun u tilni faqat grammatika yoki lug‘at tizimi sifatida emas, balki inson miyasidagi kognitiv faoliyat sifatida tahlil qiladi. Bunday yondashuvlar fanga o‘ziga xos eksperimental usullarni kiritishni ham taqazo qiladi.

Neyrovizualizasiya (MRI, EEG kabi) usullari orqali til va nutqqa xos jarayonlarini real vaqtda tadqiq qilish imkoni yuzaga keladi. Ushbu usullarning qo‘llanishi klinik tilshunoslik va logopediya sohalarida diagnostika va rehabilitasiya usullarining takomillashuvida alohida o‘rin tutadi. Til buzilishlari (afaziya va boshqalar)ni tadqiq qilish va bu orqali ham fizeologik, ham lingvistik masalalarning echilishi ta‘minlanadi. Bilingvizm, lisoniy kodlarni almashtirish va ikkinchi tilni o‘zlashtirish jarayonlarini chuqurroq tushunish imkoniga erishiladi. Inson miyasida tabiiy til qayta ishlanishi modellari (NLP) va algoritmlarini rivojlantirish (AI) da ilmiy asos bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness //Abstract of candidate dissertation. –Tashkent. – 2001.
2. Sayfullayeva R.R., Bobokalonov R.R., Bobokalonov P.R. Neyrolingvistika (Darslik). – Lap Lambert Academic Publishing RU. 2025. – 2277 b.
3. Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.
4. Xayrullayev X., Buriyev X. Python dasturlash tili. Uslubiy qo‘llanma. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. 80b. ISBN 168-418-232-2322-255-154.
5. Xayrullayev X. Tilshunoslik nazariyasi. – Samarqand, 2022. – 73 b.
6. Xayrullayev X., Rustamov R. Algoritmlar nazariyasi. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2025. – 170 b.
7. Xayrullayev X.Z., Axmedov E.N. Statistika. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2025. – 248 b.
8. Xayrullayev X.Z., Rustamov R. Algoritmlar nazariyasi. Uslubiy qo‘llanma. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. 76 b.
9. Xayrullayev X.Z., Rustamov R.T. Dasturlash asoslari. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2025. 152 b.
10. Zayniyeva M.X. Global sintaktik strukturalar va ularda predikativlikning ifodalanishi Filol. fan. falsafa dok. diss. avtoref. – Samarqand, 2025. – 55 b.
11. Бобокалонов Р.Р. Неразрывная связь семиотики и нейропсихолингвистики в изучении иностранных языков: для детей с ограниченными возможностями. – Lap Lambert Academic Publishing RU. 2021. – 138 с.

-
12. Сайфуллаева Р.Р., Бобокалонов Р.Р., Бобокалонов П.Р. Нейропсихоллингвистика. – Lap Lambert Academic Publishing RU. 2025. – 233 с.
13. Хайруллаев Х. Tilshunoslik nazariyasi. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 208 bet
14. Хайруллаев Х. Нутқ бирликларининг поғонали муносабати. – Самарқанд, 2008. – **70 б.**
15. Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи //Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79.
16. Хайруллаев Х.З. Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари: Филол.фан.док...дисс.автореф. – Тошкент, 2018. – 74 б.
17. Ҳошимов Н. Аллоҳнинг мўжизалари (Қуръони Каримдаги илмий мўжизалар). – Тошкент, 2024. – Б. 350. (464 б.)